

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Gulyamova Xilola Shavkatovna

SADRIDDIN AYNIYNING TA'LIMYIY-TARBIYAVIY ASARLARIDA AXLOQIY VA
PEDAGOGIK AQIDALAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL